

ANALISIS METAFORA DALAM LIRIK LAGU 365 NICHINO KAMHIKOUKI MILIK AKB48

Anitasari Ansori

anita.ansori@yahoo.co.id

Abstract: *This discusses regarding the meaning of metaphors that is found in AKB48's song titled "365 Nichi no Kamihikouki". The purpose of this paper is to understand the meaning and the type in this song using Lakoff and Johnson's theory. The research method used for this paper is qualitative descriptive. In order to collect the data, a song that has a metaphor in it is needed. The collected data will be analyzed into one of the types of metaphors; structural, oriental, and ontological.*

Keywords: *Metaphor, Meaning, Lyric, Ground, AKB48*

Manusia merupakan makhluk yang kompleks, secara fisik maupun nonfisik. Dari segi berbahasa, manusia memiliki beragam cara dalam mempraktikkan kemampuan berbahasanya (Saifudin, 2012). Selain itu manusia juga merupakan makhluk ciptaan Tuhan dengan berbagai potensi. Maka dari itu, manusia haruslah memanfaatkan potensi tersebut untuk menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan atas apa yang telah diberikanNya. Ada berbagai hal yang bisa dilakukan manusia untuk mewujudkan rasa syukurnya, salah satunya adalah dengan berkarya. Menulis lirik yang kemudian menjadi lagu juga termasuk berkarya. Lirik diciptakan berdasarkan perasaan atau apa yang ada di pikiran pencipta lirik, dan bertujuan untuk menyampaikannya melalui lirik. Hal itu membuat lirik terkadang ada makna khusus di dalamnya. Menurut Lewandowski (dalam Dila Puspita dan Irma Winingsih, 2018) metafora adalah pemindahan makna yang berdasar pada kegunaan, bentuk dan fungsi.

Salah satu lirik lagu yang memiliki makna khusus adalah lirik dari lagu berjudul *365 Nichi no Kamihikouki* milik *idol group* populer asal Jepang, AKB48. Pada tulisan ini, akan dibahas makna metafora yang terdapat pada salah satu bait dari lirik lagu *365 Nichi no Kamihikouki* dengan tujuan mencari makna sebenarnya dari kiasan yang ada.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai adalah penelitian deskriptif. Sedangkan teori yang dipakai untuk menunjang analisis metafora adalah teori dari Lakoff dan Johnson's. Sumber data penelitian adalah salah satu bait yang terdapat metafora dari lagu berjudul *365 Nichi no Kamihikouki* milik AKB48.

PEMBAHASAN

Dalam lirik lagu *365 Nichi no Kamihikouki* milik AKB48 terdapat satu bait yang terdapat metafora. Adapun bait tersebut adalah sebagai berikut:

人生は紙飛行機
願い乗せて飛んで行くよ
風の中を力の限り
ただ進むだけ
(<http://stage48.net/studio48/365nichinokamihikouki.html>)

人生は紙飛行機
/Jinsei/ /wa/ /kamihikouki/
/Hidup/ /adalah/ /pesawat kertas/
'Hidup adalah pesawat kertas'

願い乗せて飛んで行くよ
/negai/ /nosete/ /tondeyukuyo/
/Harapan/ /memuat/ /pergi terbang/
'Pesawat kertas membawa harapanku, lalu terbang'

風の中を力の限り
/kaze/ /no/ /naka/ /wo/ /chikara/ /no/ /kagiri/
/Angin/ /milik/ /dalam/ /untuk/ /kekuatan/ /milik/ /batas/
'Terbang membelah angin dengan sekuat tenaga'

ただ進むだけ
/Tada/ /susumu/ /dake/
/Hanya/ /maju/ /saja/
Hanya terus maju

Pada bait lagu ini, penyanyi mengandaikan hidup sebagai pesawat terbang yang membawa harapan dan terbang dengan sekuat tenaga. Metafora yang terdapat pada bait ini adalah *kamihikouki*. Kata ini digunakan untuk mengandaikan kata yang sebenarnya yaitu *jinsei*. *Kamihikouki* terdiri dari dua kata yaitu *kami* dan *hikouki*.

【紙】 : paper (<https://dictionary.goo.ne.jp/word/en/%E7%B4%99/#je-13428>)

Kami : Kertas

Kami : Kertas (Kamus Jepang-Indonesia karya Kenji Matsura hal.420)

【飛行機】 : an airplane, an aeroplane; a plane (<https://dictionary.goo.ne.jp/word/en/%E9%A3%9B%E8%A1%8C%E6%A9%9F/#je-63049>)

Hikouki : kapal terbang, kapal udara, pesawat

Hikouki : pesawat terbang ; pesawat udara ; kapal terbang (Kamus Jepang-Indonesia karya Kenji Matsura hal.281)

Hasil penggabungan antara kata *kami* dan *hikouki* adalah pesawat kertas. Pesawat kertas adalah sebuah mainan yang dihasilkan dari seni lipatan kertas. Pada umumnya, pesawat kertas dimainkan oleh berapa anak, lalu mereka berlomba-lomba menerbangkan pesawat, dengan cara dilemparkan secara vertikal dengan sekuat tenaga agar gaya dorong pada pesawat kertas semakin kuat.

【人生】 :(human) life; [一生] *one's* life (<https://dictionary.goo.ne.jp/word/en/%E4%BA%BA%E7%94%9F/#je-37783>)

Jinsei : (manusia) kehidupan: (Issho) hidup seseorang

Jinsei : hidup manusia; kehidupan manusia; hidup; kehidupan (Kamus Jepang-Indonesia karya Kenji Matsura hal.365)

Jinsei memiliki pengertian umum yaitu sebuah kehidupan manusia.

Analisis makna:

Vehicle/Metafora: Kamihikouki

Topic/Makna: Jinsei

Ground/Relasi: tiba di satu titik

<i>Kamihikouki (V)</i>	<i>Jinsei (T)</i>
Rapuh (+)	Rapuh (-)
Diketahui tujuannya (-)	Diketahui tujuannya (-)

Dimiliki manusia (+)	Dimiliki manusia (+)
Kata benda (+)	Kata benda (+)
Benda konkrit	Benda abstrak

Berdasarkan tabel, dapat diketahui *vehicle* yaitu *kamihikouki* sebagai kiasan dan *topic* yaitu *Jinsei* sebagai kata yang dikiaskan. Dari tabel tersebut juga terlihat perbedaan dan persamaan antara kata *kamihikouki* dengan kata *jinsei*. *Kamihikouki* adalah benda yang rapuh, mudah hancur karena terbuat dari helai kertas yang tipis. Ketika seseorang menerbangkan *kamihikouki*, tidak ada yang tahu di titik mana *kamihikouki* itu akan jatuh. Jarak yang ditempuh *kamihikouki* juga tergantung dengan seberapa kuat seseorang melemparkannya. Secara singkat, *kamihikouki* memiliki makna sesuatu yang bergerak maju dengan bebas ke manapun tujuannya.

Jinsei adalah kehidupan yang dijalani manusia. Tidak ada yang mengetahui akhir dari hidup manusia. Manusia juga harus berusaha sekuat tenaga agar mencapai suatu titik tertentu dalam kehidupan. Hidup manusia tidak rapuh karena manusia bisa bertahan dengan segala kemampuannya di saat menemukan kendala kehidupan, selama ia memiliki keinginan untuk terus melangkah maju melanjutkan hidup.

Jenis metafora ini adalah **metafora orientasional** karena karena benda konkrit *kamihikouki* memiliki hubungan dengan kata *jinsei* yang bentuknya abstrak.

SIMPULAN

Berdasarkan identifikasi dan analisis yang sudah ada, dapat disimpulkan *kamihikouki* memiliki makna yang akan bergerak mengarah suatu tujuan. Pada bait ini, kata *kamihikouki* digunakan sebagai kiasan kata *jinsei*, untuk menggambarkan kehidupan yang akan terus bergerak maju hingga satu titik akhir.

DAFTAR PUSTAKA

Kamus. Dipetik April 30, 2019, dari GOO: <https://dictionary.goo.ne.jp/word/en/>

Matsuura, K. (2014). *KAMUS JEPANG-INDONESIA*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Puspita, D., & Winingsih, I. (2018). Metafora pada Lirik Lagu AKB48. *Jurnal LITE*.

Saifudin, A. (2012). METAFORA DALAM LIRIK LAGU KOKORO NO TOMO. *Jurnal LITE*.

STUDIO48 ♪ | LYRICS for ALL JAPAN 48-GROUPS & RIVAL GROUPS. Dipetik April 29, 2019, dari 365 日の紙飛行機 | 365nichi no kamihikouki | 365 days of paper airplanes: <http://stage48.net/studio48/365nichinokamihikouki.html>